

INTERNATIONAL
INTEGRALIZE
SCIENTIFIC

ed.38

AGOSTO/2024

INTERNATIONAL
INTEGRALIZE
SCIENTIFIC

ed.38

AGOSTO/2024

**INTERNATIONAL
INTEGRALIZE
SCIENTIFIC**

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

Biblioteca da EDITORA INTEGRALIZE, (SC) Brasil

International Integralize Scientific. 38ª ed. Agosto/2024. Florianópolis - SC

Periodicidade Mensal

Texto predominantemente em português, parcialmente em inglês e espanhol

ISSN/2675-5203

1 - Ciências da Administração

2 - Ciências Biológicas

3 - Ciências da Saúde

7 - Linguística, Letras e Arte

8 – Ciências Jurídicas

4 - Ciências Exatas e da Terra

5 - Ciências Humanas/ Educação

6 - Ciências Sociais Aplicadas

9 – Tecnologia

10 – Ciências da Religião /Teologia

**INTERNATIONAL
INTEGRALIZE
SCIENTIFIC**

**Dados Internacionais de
Catalogação na Publicação (CIP)
Biblioteca da Editora Integralize - SC – Brasil**

Revista Científica da EDITORA INTEGRALIZE- 38ª ed. Agosto/2024
Florianópolis-SC

PERIODICIDADE MENSAL

Texto predominantemente em Português,
parcialmente em inglês e espanhol.
ISSN/2675-5203

1. Ciências da Administração
2. Ciências Biológicas
3. Ciências da Saúde
4. Ciências Exatas e da Terra
5. Ciências Humanas / Educação
6. Ciências Sociais Aplicadas
7. Ciências Jurídicas
8. Linguística, Letras e Arte
9. Tecnologia
10. Ciências da Religião / Teologia

**INTERNATIONAL
INTEGRALIZE
SCIENTIFIC**

EXPEDIENTE

INTERNATIONAL INTEGRALIZE SCIENTIFIC

ISSN/2675-5203

É uma publicação mensal, editada pela
EDITORA NTEGRALIZE | Florianópolis - SC

Florianópolis-SC

Rodovia SC 401, Bairro Saco Grande, CEP 88032-005.

Contato: (48) 99175-3510

<https://www.integralize.online>

Diretor Geral

Luan Trindade

Diretor Financeiro

Bruno Garcia Gonçalves

Diretora Administrativa

Vanessa Sales

Diagramação

Balbino Júnior

Conselho Editorial

Marcos Ferreira

Editores-Chefe

Prof. PhD Vanessa Sales

Editores

Prof. PhD Hélio Sales Rios

Prof. Dr. Rafael Ferreira da Silva

Prof. Dr. Francisco Rogério Gomes da Silva

Prof. Dr. Fábio Terra Gomes Júnior

Prof. Dr. Daniel Laiber Bonadiman

Técnica Editorial

Rayane Souza

Auxiliar Técnica

Rayane Rodrigues

Editores Auxiliares

Reviane Francy Silva da Silveira

James Melo de Sousa

Priscila de Fátima Lima Schio

Lucas Teotônio Vieira

Permitida a reprodução de pequenas partes dos artigos, desde que citada a fonte.

**INTERNATIONAL
INTEGRALIZE
SCIENTIFIC**

**INTERNATIONAL INTEGRALIZE SCIENTIFIC
ISSN / 2675-5203**

É uma publicação mensal editada pela
EDITORA INTEGRALIZE.
Florianópolis – SC
Rodovia SC 401, 4150, bairro Saco Grande, CEP 88032-005
Contato (48) 4042 1042
<https://www.integralize.online/acervodigital>

EDITORA-CHEFE

Dra. Vanessa Sales

Os conceitos emitidos nos artigos são de
responsabilidade exclusiva de seus Autores.

INTERNATIONAL
INTEGRALIZE
SCIENTIFIC

CIÊNCIAS HUMANAS

HUMAN SCIENCES

EDUCAÇÃO SIGNIFICATIVA NA LUDICIDADE DOS CONTOS
MEANINGFUL EDUCATION IN THE PLAY OF TALES
EDUCACIÓN SIGNIFICATIVA EN EL JUEGO DE LOS CUENTOS

Aline Quemel Diogo
alinekemel@gmail.com
 Aurora Regina Fernandes
fernandes.aurora@hotmail.com
 Rodger Roberto Alves de Sousa
rodger.r.a.sousa@gmail.com

DIOGO, Aline Quemel; FERNANDES, Aurora Regina; SOUSA, Rodger Roberto Alves de; **Educação Significativa na ludicidade dos contos**. Revista International Integralize Scientific, Ed. n.38, p. 438 – 447 , agosto/2024. ISSN/2675 – 5203.

Orientador: Prof. Dr. José Carlos Guimarães Junior

RESUMO

O presente artigo procura destacar a importância da educação significativa nos contos e na construção do desenvolvimento da criança. Este trabalho traz definições de teóricos revelando o papel das formas de representação dos contos no desenvolvimento infantil, visando orientar uma análise criteriosa na escolha dos contos e a forma de arte que vai ser utilizadas com os mesmos, a fim de auxiliá-las na formação do desenvolvimento cognitivo e aspectos pessoais, como aceitar o medo, as perdas, a descobrir o amor e o valor da amizade e estabelecendo relações, buscando significados para tudo que acontece à sua volta. Partindo desse pressuposto, é imprescindível que qualquer ensino tenha como ponto de partida a consideração desses conhecimentos prévios, no entanto, é preciso tomar cuidado para não fazer um uso meramente instrumental do texto, mas incluindo a dramatização, utilizando diversos elementos como fantoches, teatro, dança entre outros.

Palavras-chave: Contos. Literatura. Aprendizagem. Educação.

SUMMARY

This article seeks to highlight the importance of meaningful education in stories and in the construction of children's development. This work brings theoretical definitions revealing the role of the forms of representation of stories in child development, guides a careful analysis in the choice of stories and the form of art that will be used with them, in order to help them in the formation of development. cognitive and personal aspects, such as accepting fear, losses, discovering love and the value of friendship and establishing relationships, seeking meanings for everything that happens around you. Based on this assumption, it is essential that any teaching has as its starting point the understanding of this prior knowledge, however, care must be taken not to make merely instrumental use of the text, but to include dramatization, using various elements such as puppets, theater, dance among others.

Keywords: Stories. Literature. Learning. Education.

RESUMEN

Este artículo busca resaltar la importancia de la educación significativa en los cuentos y en la construcción del desarrollo infantil. Este trabajo trae definiciones teóricas que revelan el papel de las formas de representación de los cuentos en el desarrollo infantil, orienta un análisis cuidadoso en la elección de los cuentos y la forma de arte que se utilizará con ellos, con el fin de ayudarlos en la formación del desarrollo. Aspectos cognitivos y personales, como aceptar el miedo, las pérdidas, descubrir el amor y el valor de la amistad y establecer relaciones, buscando significados para todo lo que sucede a tu alrededor. Partiendo de este supuesto, es fundamental que cualquier enseñanza tenga como punto de partida la comprensión de estos conocimientos previos, sin embargo, se debe cuidar de no hacer un uso meramente instrumental del texto, sino incluir la dramatización, utilizando diversos elementos como los títeres. , teatro, danza entre otros.

Palabras clave: Cuentos. Literatura. Aprendizaje. Educación.

INTRODUÇÃO

No conjunto da Literatura Infantil, os Contos de Fadas são considerados enriquecedores e satisfatórios para a criança. Eles tratam de sentimentos universais (medo, nojo, raiva, surpresa, felicidade e tristeza, anseios, temores, ressentimentos), a partir deles o ser humano e, particularmente, as crianças podem lidar com problemas interiores e aprendem a buscar e encontrar soluções para os conflitos por intermédio da linguagem literária, desenvolvendo sua percepção de mundo de forma significativa.

Acrescentando à ferramenta de contos, a “Teoria da Aprendizagem Significativa” desenvolvida pelo psicólogo educacional David Ausubel, traz um método de aprendizagem onde os novos conhecimentos são integrados com o conhecimento prévio, tornando-se relevante ao que o aluno já conhece, assim, ele não apenas memoriza informações isoladamente, mas estabelece conexões. Porém, a memorização também é importante, não devendo ser ignorada pelo professor, pois a teoria da aprendizagem significativa e a memorização são antagônicas ao mesmo tempo que complementares para o processo educacional. (AUSUBEL, 2023)

Os questionamentos apresentados neste trabalho visam principalmente às crianças pequenas que estão na fase da construção de leitura e do mundo, do autoconhecimento aprendendo a resolver conflitos. Portanto o lidar com a fantasia nos contos de fada, é um recurso fundamental no processo do desenvolvimento infantil favorecendo a comunicação via imagens simbólicas com dimensões mais profundas, através dos contos adentrados magicamente a penumbra misteriosa do nosso inconsciente, condição básica para se conhecer o significado profundo de nossa vida.

Entretanto a criança não vive em um mundo fechado, neutro e passivo, privada de problemas e preocupações. Ao contrário, ela tem desde muito cedo contato com todos os acontecimentos da vida moderna, por meio de observações do cotidiano ou em telas com acesso a notícias e redes sociais amplamente utilizadas por quaisquer idades. Sendo assim, informações de variados assuntos chegam até ela que, por ainda não ter condições psicológicas para compreender, não sabe como se comportar diante das mesmas, cabendo apontar que este estudo permite constatar que a força e a sabedoria profunda presentes nos contos da fada e seus arquétipos pode auxiliar as crianças a encontrar o caminho para desenvolver sua personalidade e ao educador buscar entre os materiais que dispõe algo que facilite o processo de ensino e aprendizagem.

Aqui se encaixam os contos de fadas que têm por objetivo geral: colaborar com o educador na tarefa que envolve a formação da personalidade infantil e como objetivos específicos trabalhar através dos contos de fadas, valores e sentimentos, incentivar a leitura, propor atividades diversificadas relacionadas com os contos de fadas de acordo com a faixa etária, considerando a época em que presenciamos a tecnologia e convivemos com a globalização, para uma aprendizagem significativa que desenvolva a imaginação e a criatividade na criança.

Este trabalho foi elaborado a partir de revisão bibliográfica, evidenciando como a literatura infantil pode enriquecer o processo de ensino aprendizagem significativa.

DESENVOLVIMENTO

COMO SURGIRAM OS CONTOS

Por integrarem a tradição cultural de diversas civilizações, ao abordarem os ensinamentos transmitidos oralmente pelos povos e abordarem aspectos fundamentais da vida humana, é desafiador determinar com exatidão a origem dos contos de fadas, no entanto, os temas centrais permanecem praticamente imutáveis ao longo dos tempos.

Conforme Coelho (2000), originalmente os contos de fadas não eram destinados ao público infantil. A mudança desse cenário teria começado com Perrault, na França do século XVII; com os irmãos Grimm na Alemanha do século XVIII; com Andersen na Dinamarca do século XIX; e com Walt Disney nos Estados Unidos do século XX. No entanto, de acordo com Cashdan (2000), a transição dos contos de fadas para literatura infantil teria se consolidado no século XIX, nos países de língua inglesa, através do trabalho de vendedores ambulantes que circulavam por diversas localidades vendendo livros de bolso baratos. Esses livros continham versões simplificadas das histórias tradicionais do folclore e dos contos de fadas, sem os trechos mais intensos, tornando-se assim de leitura acessível.

Nascido na França em 1628 e falecido em 1703, Charles Perrault ficou conhecido por sua obra "Contos de ma Mère l'Oye", tendo a capa do livro ilustrada por uma velha fiandeira, em referência à tradição da época em que mulheres contavam histórias enquanto fiavam. Inicialmente sua literatura não tinha como público-alvo as crianças, porém, com a adaptação do conto "A Pele de Asno", ele manifestou seu desejo de escrever para o público infantil, buscando orientá-las moralmente. As obras popularmente mais conhecidas são Chapeuzinho Vermelho, O Barba Azul, As Fadas, A Gata Borralheira, O Gato de Botas, Henrique de Topete, A Bela Adormecida no Bosque, e O Pequeno Polegar.

Os Irmãos Grimm - Jacob (1863-1785) e Wilhelm (1859-1786) - linguistas e folcloristas, passaram 13 anos coletando histórias colhidas na tradição oral, esperavam captar o que era o espírito alemão mais típico. Publicaram o primeiro encadernado em 1812, Há coisas que eles coletaram nos distritos de Hese, Meno e Kinsing, no distrito de Hanau, onde nasceram. A segunda obra teve seu término em 1814. A maioria das histórias do segundo livro foi contada a eles pela Sra. Widmenin, uma camponesa da aldeia de Nidzohn, perto de Kassel. Jacob era o mais inteligente dos irmãos, mas Wilhelm era quem era apaixonado e entusiasmado pela poesia. Editou 210 contos, a maioria encontrados nos dois primeiros livros 15. Seus contos são: A Pele de Urso, A Bela e a Fera, Cinderela e João e Maria. (PAVONI, 1989)

Hans Christian Andersen (1875-1802), filho de um sapateiro humilde sem instrução, que o influenciou muito ao transmitir histórias. Em 1835 publicou Histórias para contar às crianças e suas primeiras quatro histórias. Em 1872 publicou 168 artigos. Suas histórias trabalhavam com normas sociais e se inspiravam em sua infância conturbada e transmitiam moral e ensinamentos, tendo como obras em destaque A Roupas Nova do Imperador, A Casamenteira, O Patinho Feio, A Princesa e a Ervilha, O Sapato Vermelho. (COELHO, 2000)

Walt Disney (1901-1966) foi um cineasta, animador e ilustrador americano que ficou famoso por releituras de contos de fadas, como o primeiro: Branca de Neve e os Sete Anões, filme de animação para histórias de fácil compreensão. Assim como a Disney, estúdios como Pixar, Dreamworks e Warner Bros. eles ganharam fama merecida ao contribuir para outras

histórias mais atuais, semelhantes em estrutura aos contos. “As histórias eram facilmente compreensíveis, refletindo os valores médios da tradição americana” (COSTA e BAGANHA, 1989). Na sua adaptação dos contos de fadas clássicos, segundo Costa e Baganha (1989), os contos de fadas parecem distorcidos da sua forma original. Muitas adaptações omitem passagens consideradas mais fortes para não assustar ou chocar as crianças, privando-as do conflito e de sua posterior resolução.

Foi com Vladimir Propp, estruturalista russo e um dos representantes da narrativa, que ocorreu um dos primeiros estudos científicos relevantes sobre histórias, em 1920, segundo Pavoni (1989), com base em estudos em que ele propôs analisar estruturalmente uma centena de contos folclóricos da época, concluindo que todas as histórias tinham a mesma sequência de ações ou funções narrativas, e questionou se, apesar da variedade de temas e versões, todas poderiam ter uma origem comum.

Segundo Coelho (2000), Propp formulou uma estrutura básica para os contos de fadas, que inclui o início, a ruptura, o enfrentamento e superação de obstáculos e perigos, a restauração e a conclusão.

O ano de 2005 foi um marco na história dos contos de fadas: completam-se 200 anos do nascimento do dinamarquês Hans Christian Andersen. Ele é considerado o criador da literatura para crianças e jovens no mundo todo. Quando Andersen começou a divulgar suas histórias, no século 19, ainda não havia teatro, livro ou apresentação musical exclusivamente voltada para o público infantil e juvenil. Entre os contos famosos de Andersen podemos mencionar O patinho feio, A roupa nova do imperador, O soldadinho de chumbo, A Menina dos Fósforos, A pequena Sereia. Eles foram escritos em dinamarquês, em linguagem coloquial, dificultando a sua tradução para outras línguas.

A ARTE EM CONTAR HISTÓRIAS

A realização do homem, seja ela pessoal ou profissional, e, por consequência, sua felicidade, dependem de seu relacionamento com as pessoas que o cercam, com o mundo que o rodeia. A capacidade humana de se relacionar com o meio em que vive e com seus semelhantes vai se desenvolvendo desde o nascimento através das transformações pelas quais passam. Todos os homens são capazes de se transformar ao longo da vida, mas cada um o faz de uma maneira única, dependendo de suas aprendizagens.

Segundo Coelho (2000), para cada estágio psicológico da criança, há livros que se adequam melhor ao que a criança está vivendo. Assim chamamos a atenção para os diferentes estágios de seu desenvolvimento (da infância) e sua importância fundamental para evolução e formação da personalidade do futuro adulto, os seguintes estágios são:

- a) Primeira Infância: Movimento e Atividade (de 15 meses aos 3 anos)

Nessa fase a criança inicia o desenvolvimento mental, reconhecendo a realidade através do tato, tendo como afetividade uma necessidade básica. Ela começa a conquistar a linguagem própria e a nomear objetos, dando vida a eles, bem como a formação de sua autoimagem com base na devolutiva de adultos, seguindo exemplos e assimilando sem questionamento. Para

estimulá-la, é necessário que tenha contato com gravuras de objetos e animais que lhe sejam familiares e feitos de materiais resistentes.

b) Segunda Infância: Fantasia e Imaginação (dos 3 aos 6 anos)

A criança começa a se perceber como um ser próprio. Ela já se comunica melhor verbalmente e se torna mais adaptada ao ambiente físico, aumentando rapidamente seu vocabulário. Não define presente, passado e futuro, as palavras correspondem ao seu sentido literal, o “faz-de-conta” começa a se manifestar. Nessa fase, começa seu processo de socialização e racionalização da realidade. Os livros devem trazer ainda a predominância de imagens e histórias desenvolvendo uma situação. Os personagens podem ser simbólicos. É a fase de “conte outra vez”. A utilização de roupas e objetos como figurinos são valorizadas, a criança não diferencia o personagem do contador da história.

Assim, os “contos “de fadas, tais como: “O Lobo e os Sete Cabritinhos”, Os Três Porquinhos”, “Cachinhos de ouro”, A Galinha Ruiva” e o “Patinho Feio” apresentam uma estrutura simples e têm poucos personagens sendo adequados às crianças entre 3 e 4 anos. Enquanto, “Chapeuzinho Vermelho”, “O Soldadinho de Chumbo”, “Pedro e o Lobo”, “João e Maria”, e o “Pequeno Polegar” são adequadas a crianças com idade entre 4 e 6 anos.

É possível notar que a criança só aceita como verdade algo que lhe faz sentido e que vá ao encontro do que ela compreende e acredita no momento, sentindo uma necessidade de ouvir repetidamente a mesma história. Com o tempo, a criança passa a fazer associações livres e a história acaba por lhe fornecer um significado que ajudará a lidar com seus problemas. A Hora do Conto nas escolas deveria ser uma atividade diária, alguns minutos durante a rotina, o ouvir por prazer, não sendo necessárias as cobranças após o conto.

De acordo com Abramovich (1995) o mundo em que a criança vive não é fechado, privado de problemas. Ao contrário, ela tem contato frequentemente com informações sobre guerras, mortes, doenças, divórcios e muitas vezes assuntos que estão além da sua compreensão. Considerando, pois, que os contos têm um papel fundamental na formação e no desenvolvimento intelectual e emocional da criança, cabe aos educadores proporcionar condições para que tenha contato com livros que lhe ajudem a reconhecer e identificar em si mesma e nos outros, sentimentos e pensamentos que ajudam ou atrapalham no relacionamento humano e auxiliem na aprendizagem da convivência. Assim, ela terá oportunidade de amadurecer e se encontrar com seu mundo interior.

Vale lembrar que ao trabalhar com histórias, não cabe qualquer espécie de julgamento moral ou censura, pois o que importa aqui não é ensinar as crianças como se comportar (o que, por sinal, a própria história já faz de maneira muito mais rica e ilustrativa, ao mostrar as consequências dos atos de cada uma), mas oferecer às crianças a oportunidade de expressarem suas dificuldades emocionais de uma maneira protegida.

Segundo Bettelheim, (2002 p. 19)

“Só partindo para o mundo é que o herói dos contos de fadas (a criança) pode se encontrar e fazendo-o com quem será capaz de viver feliz para sempre: isto é sem nunca mais ter de experimentar a ansiedade de separação. Os contos de fadas são orientados para o futuro e guiam a criança, tanto na sua mente inconsciente quanto consciente ao abandonar seus desejos de dependência infantil e conseguir uma existência mais satisfatoriamente independente”. (BETTELHEIM, 2002 p. 19)

Sintetizando, os contos de fadas passam as crianças à mensagem de que na vida é inevitável termos de nos deparar com dificuldades, mas que se lutarmos com firmeza, será possível vencer os obstáculos e alcançar a vitória. A fantasia faz parte da vida de todas as pessoas, principalmente na infância, quando são construídas a personalidade e os princípios.

O PAPEL DOS CONTOS DE FADAS NA CONSTRUÇÃO DA PERSONALIDADE DA CRIANÇA

O papel dos contos de fadas na construção da personalidade da criança. Enquanto passa por essa etapa, ela se utiliza constantemente do fantástico e do imaginário para compreender a realidade em que vive. Neste capítulo será dado destaque, portanto, ao papel do imaginário nessa etapa importante da vida da criança.

Segundo Bettelheim (2002), é na infância que está em transformação e a literatura, principalmente o conto de fadas, oferece materiais fantásticos para que a criança compreenda e supere todas as dificuldades na busca de auto realização e da felicidade.

Isso por que, as histórias trazem lições de vida que muitas vezes, são originadas na sabedoria dos povos antigos e englobam paixões da alma, como amor, ódio, medo, ideais e necessidades básicas não mudam, fazem parte da natureza humana e por esse motivo, são as matérias-primas dos livros. “Apesar de toda aparência selvagem, conclui-se que os contos de fadas são uma dádiva de amor”. (BETTELHEIM, 2002)

Os contos de fadas oferecem um contato com a sabedoria humana transmitida de geração em geração e acaba por seduzir e convencer, de forma inconsciente, o leitor ou ouvinte, levando-o a compreender suas aspirações vitais e profundas.

É através do contato com essas histórias que o imaginário da criança vai enriquecendo, pois, afinal, há um paralelo entre o que acontece nas histórias e a vida humana.

A criança pequena começa a fantasiar quando se depara com ansiedades ou necessidades próprias e para parte sempre de um ponto de realidade com a fantasia.

A ajuda dos pais ou de educadores. E não faz atua na mente infantil trazendo-a do mundo fantástico para o real, uma vez que começa sempre de maneira realista.

Segundo Abramovich (1995), os contos de fadas estão envolvidos no mundo do maravilhoso, onde fantasiar, imaginar é também recriar realidades lidando com as emoções que qualquer criança já viveu ou vive.

A criança, ao se identificar com as personagens, elabora seus pensamentos mais profundos que podem ser decisivos para sua formação. Por outro lado, quando a criança não tem contato com vias sadias da imaginação, ela correrá o risco de investir seus sonhos, quando adulta, em outros fins, não benéficos a sua vida.

Ela irá buscar compreensão para o mundo em que vive em meios nada saudáveis, por não ter elaborado bem suas experiências e suas angústias e por não ter vivido o imaginário quando criança.

OS CONTOS DE FADAS E SUA RELEVÂNCIA NA EDUCAÇÃO

De acordo com Bruner atribui um valor especial às histórias infantis dos contos de fadas devido a situações opostas, característica típica do processo de categorização, um atributo de divisão de diferentes ou equivalentes objetos, sua classificação, divisão de classes. (BRUNER; GOODNOW; AUSTIN, 1956)

Dessa forma, podemos concluir que as crianças usam as experiências vividas em cada história para tentar compreender o mundo ao seu redor. Ainda é difícil para os alunos compreenderem este fenômeno, mas, através da observação, é possível perceber a utilidade prática que as histórias infantis podem trazer para os alunos em sala de aula. Um exemplo claro disso seria o desenvolvimento da oralidade e a ampliação do conhecimento de mundo que a criança demonstra através da fala e das ações.

Os educadores não devem se omitir diante de uma prática tão relevante e envolvente quanto a da narração de histórias.

A autora Vera Teixeira de Aguiar, em posfácio da coleção Era uma vez (contos de Grimm), edição para as crianças que também foi citada por Fanny em seu livro Literatura Infantil gostosuras e bobices, também descreve sobre a estrutura dos contos de fadas, ela afirma que este gênero é muito rico para trabalhar com o público infantil, porque parte de um problema vinculado à realidade (como estado de penúria, carência afetiva, conflitos) que desequilibra a tranquilidade inicial. Porém, afirma que não devemos tentar explicar por quê a criança fica cativada pela história: “Se abrirmos o jogo e acabarmos decodificando a história para criança, esta história então perderá o seu potencial de ajudá-la a lutar sozinha e dominar exclusivamente por si só o problema que fez a história estimulante para ela”. (VERA, 2002)

Por outra perspectiva, na idade média, as “bruxas” eram mulheres que agiam contra o “tradicional” e questionavam o paternalismo. Por isso, era preciso achar um motivo para que a sociedade voltasse contra elas, criando o estereótipo negativo. (BARONI, 2020)

A ESCOLHA DOS LIVROS INFANTIS

Esse primeiro passo é o mais demorado, recomendando-se cuidado para evitar tropeços depois. Às vezes, leva-se algum tempo pesquisando em livros e revistas até se encontrar a história adequada à faixa etária e que atenda aos interesses dos alunos. Há publicações específicas sobre o assunto e as editoras costumam fornecer catálogos com tal indicação. Considerando as palavras de Coelho (2000), “é necessário fazer uma seleção inicial, levando em conta, entre outros fatores, o ponto de vista literário, o interesse do ouvinte, sua faixa etária e suas condições socioeconômicas”.

Geralmente uma boa história agrada a todos. Ocorre, entretanto que, no caso de uma narrativa para crianças pequenas, é necessário respeitar-lhes as peculiaridades, sobretudo seu estágio emocional. Portanto, a história é um alimento da imaginação da criança, precisa levar em conta sua base para ser significativa e ser dosada conforme sua estrutura cerebral.

Segundo Bethelheim:

“Só escutando um conto de fadas e sendo cada tempo e oportunidade para demorar-se nele, uma criança é capaz de aproveitar integralmente o que a história tem a lhe

oferecer com respeito à compreensão de si mesma e de sua experiência de mundo (...). Redirecionar os pensamentos da criança prematuramente para uma segunda história pode matar o impacto da primeira, enquanto fazê-la numa época posterior pode aumentá-lo.” (BETHELHEIM, 2002, p 62)

Ao ler uma história a criança também desenvolve todo um potencial crítico, a partir daí ela pode pensar, duvidar, perguntar e questionar. E também pode haver ocasiões em que se troquem opiniões e constatam que cada um pode ter amado ou detestado o mesmo livro, por razões diferentes. Mas, de qualquer modo, a classe ou o grupo deve aprender a respeitar os pontos de vista dos outros, diferentes dos seus.

Levando em consideração o que foi exposto acima, a preocupação básica deve se basear em formar leitores porosos, inquietos, críticos, perspicazes, capazes de receber tudo o que uma boa história traz, valorizando o “Apreciar e o Criticar”.

Ler não é apenas uma “atividade escolar” a mais, mecânica e descontextualizada, mas uma atividade vital, que precisa ser, desde cedo, plena de significação (ABRAMOVICH, 1995, P.7).

Poucas crianças têm o hábito de ler com os pais, a maioria tem o primeiro contato com a literatura apenas quando chega à escola. E a partir daí, vira obrigação, pois infelizmente muitos de nossos professores não gostam de trabalhar com a literatura infantil e talvez desconheçam técnicas que ajudem a “dar vida às histórias” e que conseqüentemente, produzam conhecimentos. Experiências felizes com a literatura infantil em sala de aula são aquelas em que a criança interage com diversos textos trabalhados de tal forma que possibilite o entendimento do mundo em que vivem e que construam, aos poucos, seu próprio conhecimento.

Para alcançarmos um ensino de qualidade, se faz necessário que o professor descubra critérios e que saiba selecionar as obras literárias a serem trabalhadas com crianças. Ele precisa desenvolver recursos pedagógicos capazes de intensificar a relação da criança com o Livro e com seus próprios colegas. Segundo Bettelheim:

Para que uma estória prenda a atenção da criança, deve entretê-la e despertar sua curiosidade. Mas para enriquecer sua vida, deve estimular-lhe a imaginação: ajudá-la a desenvolver seu intelecto e a tornar claras suas emoções; estar harmonizada com suas ansiedades e aspirações; reconhecer plenamente suas dificuldades e, ao mesmo tempo, sugerir soluções para os problemas que perturbem... (BETTELHEIM, 2002 p.13).

O importante é entender que, embora Brand (2022) reconheça que os contos de fadas antigos ainda sejam contados, eles nos remetem a tradições e narrativas ancestrais que causam impacto nas pessoas ao redor do mundo.

O profissional da educação deve se atentar à cultura local e condições socioeconômicas para adaptação com significado em cada turma, de acordo com a maturidade da clientela.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

No decorrer de seu desenvolvimento cognitivo a criança passa por diversos momentos de conflitos internos e, por isso, necessita do auxílio de pessoas preparadas que lhe ofereçam diversas maneiras para que desenvolva aprendizagens significativas e compreenda os acontecimentos que vivencia.

Conclui-se que a arte em contar histórias, representar, dramatizar e produzir o conto através do desenho, da escultura, pintura entre outros e vivenciar o imaginário através da arte, auxiliam na aquisição do gosto pela leitura e contribui para o desenvolvimento cognitivo, de forma lúdica, dando significado às aprendizagens, proporcionando um contato prazeroso com a linguagem oral e escrita, contribuindo como uma importante ferramenta para o letramento, o conhecimento de mundo e o auto conhecimento.

Por tratar de acontecimentos próximos à realidade, a história facilita a identificação da criança com ela mesma e, por ter um lado que envolve o fantástico, possibilita à criança fazer uso da imaginação, desenvolvendo aprendizagens e autoconhecimento.

No entanto, para trabalhar contos para uma aprendizagem significativa em sala de aula é preciso tomar o cuidado de não fazer um uso meramente instrumental do texto.

Para aproveitar o potencial lúdico que a narrativa apresenta é preciso selecionar livros de acordo com o conhecimento prévio e interesses das crianças, propor atividades que exercitem a construção dos saberes, encontrando narrativas para nortear as ideias e os questionamentos desejáveis.

As histórias favorecem a criança na busca de significação da vida, pois simbolizam o processo pelo qual todo ser humano percorre em seu desenvolvimento, de uma forma indireta auxilia no desenvolvimento cognitivo, aspecto afetivo e social, conseqüentemente é um instrumento para o indivíduo expressar sua percepção da realidade.

Tais experiências no ambiente de aprendizagem refletem ações e atitudes de pensar e repensar conforme o cotidiano que está inserido.

Os contos de fadas, por si só, não conseguem refletir uma realidade que se assemelha com as vivências, mas quando se dramatiza, apresentam vivências e experiências levando o aluno a se enxergar em diversos contextos e desenvolvendo uma gama de aprendizagens sobre si e o outro.

Portanto, os contos constroem e desconstroem, ao mesmo tempo, a concepção pré-estabelecida e seus subsunçores, levando o pensar sobre a realidade social e os desafios cotidianos.

Cabe a cada educador analisar as dualidades e estabelecer, intencionalmente, meios de enriquecer e adequar as histórias para desenvolver as competências necessárias para o aluno, visando ampliar seu conhecimento e sua sensibilidade, tornando-os indivíduos criativos, críticos, conscientes, inseridos no contexto da sociedade, utilizando a ludicidade dos contos como contribuição para desenvolvimento pleno da criança.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ABRAMOVICH, Fanny. Literatura infantil: gostosuras e bobices. São Paulo: Scipione, 1995.
- AGUIAR, Vera Teixeira et. al. Era uma vez na Escola: formando educadores para formar leitores. S. Paulo: Formato, 2002.
- AUSUBEL, D. P. Aquisição e retenção de conhecimentos: uma perspectiva cognitiva. Lisboa: Plátano, 2003.
- BARONI, A. (2020). Uma análise da história da mulher na sociedade. Disponível em: <<https://direitofamiliar.com.br/uma-analise-da-historia-da-mulher-na-sociedade/>> Acessado em: 02/08/2024
- BETTELHEIM, Bruno. A psicanálise dos contos de fadas. 16.ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2002.
- BRAND, L. (2022). Quem foram os irmãos Grimm?. Disponível em: <<https://www.editorawish.com.br/blogs/novidades/quem-foram-os-irmaos-grimm>> Acessado em: 01/08/2024.
- BRUNER, J. S., Goodnow, Jacqueline J., Austin, G. A. A Study of Thinking. New York: John Wiley & Sons, 1956.
- CASHDAN, Sheldon. Os 7 pecados capitais nos contos de fadas: como os contos de fadas influenciam nossas vidas. Rio de Janeiro: Campus, 2000.
- COELHO, Nielly Novaes. Literatura Infantil: teoria, análise, didática. – 1 ed. – São Paulo: Moderna, 2000.
- PAVONI, Amarílis. Os contos e os mitos no ensino: uma abordagem junguiana. São Paulo: EPU, 1989.